

АГРОСУҒУРТАДА РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАРНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.

“International school of finance technology and science” нодавлат олий таълим муассасаси
Фундаментал иқтисодий фанлар кафедраси
доценти, иқтисод фанлари номзоди.
Вахобов Абдурашид Расулович
abdurashidvoxobov058@gmail.com
тел:+99 818 90 67

Аннотация:

Мазкур мақолада аграр соҳада суғурталаш механизмнинг рақамли технологиялар асосида такомиллаштириш бўйича тавсиялар берилган.

Калит сўзлар:

Агросуғурта, суғурта бозори, суғурта шартномаси, суғурта полиси, даъво, рақамлаштириш, рақамли технологиялар.

Суғурта жисмоний ва юридик шахслар ҳаёти ва фаолияти билан боғлиқ турли таваккалчиликлардан ҳимоялашга қаратилган бўлиб, бунда, ўз навбатида, суғуртачиларнинг суғурта маҳсулотларини кафолат остида сотган ҳолда даромад кўриши ҳам кўзда тутилган. Бироқ, бундай мақсадга эришув (даромад кўриш) мажбурий турдаги суғурта хизматлари доирасида ҳар доим ҳам кузатилавермайди. Инсон омили юқори даражада турувчи бундай хизматлар бўйича тўланган суғурта товонлари баъзи ҳолларда йиғилган суғурта мукофотларига нисбатан ошиб кетади. Бу айти пайтда мамлакатимизда амалда бўлган мажбурий суғурта хизматлари аҳолининг ҳаёти, соғлиги ҳамда мол-мулкани ҳар томонлама (ижтимоий, маънавий ва иқтисодий) ҳимоялашга қаратилганини тасдиқлайди.

Суғурта - Ўзбекистон иқтисодиёти ривожланишининг бугунги босқичида давлатимиз молиявий инфратузилмасини ажралмас қисми ҳисобланади. Суғуртанинг ривожланиши, ўз ўрнида қонунчилик базаси такомиллашганлигига, давлатимиз солиқ-бюджет ва пул-кредит сиёсатининг самарадорлигига, давлат суғурта назоратининг сифати ва суғурта бозори профессионал иштирокчилари иш фаолияти ишончилигига боғлиқдир.

Миллий суғурта бозори ривожланиши давлат миқёсида ижтимоий ривожланишнинг асосий омилларидан бири сифатида қаралган бўлиб, мавжуд шарт-шароитлар, миллий суғурта аънаналари ва маданияти ҳисобга олинган ҳолда ислоҳ этилган ва Ўзбекистон суғурта бозори суғурта соҳасидаги давлат

сиёсати туфайлигина ривожланиб, шаклланган деб қайд этилса муболаға бўлмайди.

Аграр соҳа суғуртаси мамлакатимиздаги қишлоқ хўжалиги корхоналари, фермер хўжаликлари хусусан, қишлоқ хўжалиги маҳсулотлари етиштирувчиларни молиявий жиҳатдан қўллаб-қувватлаш ҳамда аграр соҳанинг ўзига хос хусусиятларидан келиб чиқиб, ҳар томонлама ҳимоялашнинг самарали механизми ҳисобланади. Аграр соҳа суғуртасининг ривожлантиришнинг кенг тарқалган йўналишлари сифатида экинлар ҳосили суғуртаси, чорвачилик суғуртаси, қишлоқ хўжалиги техникаларини суғурталаш, шунингдек, соҳада амалга оширилаётган лойиҳалар бўйича кредит қайтмаслик хатарини суғурталаш бўйича кенг қўламли ишлар олиб борилмоқда.

Ушбу ислохотларни амалга ошириш доирасида соҳани рақамлаштириш, жумладан суғурта шартномаларини электрон расмийлаштириш, суғурта даъволарини кўриб чиқиш жараёнининг онлайн тизимига ўтказиш каби масалалар бугунги куннинг долзарб масалаларидан бири ҳисобланади.

Бу борада Хукуматимиз томонидан бир қатор қарорлар қабул қилинганлиги ҳам бу масаланинг аҳамиятини янада орттиради.

Жумладан: Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 1 мартдаги 108-сонли «Суғурта хизматлари бозорини янада ривожлантиришнинг комплекс чора-тадбирлари тўғрисида» ги қарорига асосан 2024 йил 1 сентябрдан бошлаб барча суғурта турлари бўйича суғурта полисларини фақат қоғоз шаклда расмийлаштириш амалиёти бекор қилиниши ушбу соҳада рақамли технологияларни жорий этилишидаги муҳим қадам ҳисобланади.

Ҳозирги кунда энг оммавий суғурта тури бўлган транспорт воситалари эгаларининг фуқаролик жавобгарлигини мажбурий суғурта қилиш электрон шаклда амалга оширилмоқда.

2022 йил 1 сентябрдан бошлаб суғурта ташкилотларига ҳам “Электрон ҳукумат” тизими маълумотларидан фойдаланиш имконияти яратилади.

Қишлоқ хўжалиги корхоналарининг иш юритиш жараёнларини ягона онлайн платформада юритишга мўлжалланган, шу жумладан имтиёзли кредит маблағларининг қайтарилишини суғурталаш жараёни электрон амалга ошириш дастури жорий этилган.

Ушбу дастур орқали 2022 йилда ғалла етиштиришни молиялаштириш учун ажратилган имтиёзли кредитларни суғурталаш бўйича **6 604 та**, пахта ҳосилини суғурталаш бўйича 250 та, 2023 йилда эса пахта ва ғалла етиштиришни молиялаштириш учун ажратилган имтиёзли кредитларни суғурталаш бўйича **4 738 та** ва пахта ҳосилини суғурталаш бўйича 698 та

с

у

ғ

и

Юқоридагилардан кўриниб турибдики, қишлоқ хужалиги корхоналарига сифатли суғурта хизматларини кўрсатишда рақамли технологиялардан фойдаланиш борасида бир қатор ечимини кутаётган муаммолар мавжуд.

Рақамлаштириш бўйича олиб борилаётган ишларнинг ўзаро **уйғунлаштирилмаганлиги**, натижаларни фрагментар бўлишига сабаб бўлмоқда, натижада якуний самарадорлик паст ва қониқарсиз бўлмоқда. Жумладан:

барча суғурта хизматларига ва суғурта ташкилотларига тегишли бўлган рақамлаштириш бўйича нормалар билан қишлоқ хўжалигини суғурта қилишни рақамлаштириш бўйича режалар ўзаро мувофиқлаштирилмаган, **суғурта даъволарини ҳал этиш**ни рақамлаштириш эътиборга олинмаган;

суғурта бозорининг ягона ахборот тизимига суғурта ташкилотлари томонидан тўлиқ юритилишини таъминлаш бўйича уларнинг **жавобгарлиги белгиланмаган**;

Агросуғурта тизимида суғурталанган объектларнинг ҳолатини мониторинг қилиш методикаси тизимга солинмаган ва бу борада рақамли технологиялар жорий этилмаган;

амалдаги мажбурий хизматларни кўрсатиш қоидалари, суғурта хизматларини **молиявий агрегаторлар орқали** (*электрон супермаркет, тўлов тизимлари, банклар ва шу кабилар*) сотиш **назарда тутилмаган**.

Рақамли суғуртани ташкил этишнинг асосий вазифалари қуйидаги жараёнлардан иборат:

Суғурта шартномаларини тузиш жараёнида:

шартномаларни автомат тарзда pdf шаклда шакллантириш ва QR код орқали валидация қилишни жорий этиш;

шартномалар тузишни администратор модулида белгиланган параметрлар билан интеграция қилиш ва бошқариш;

-шартномаларни ЭРИ орқали имзолаш;

-фойдаланувчилар шахсий кабинетини жорий қилиб, барча муносабатларни шахсий кабинетда йўлга қўйиш;

-амалдаги ва кейин жорий этиладиган барча суғурта шартномалари рўйхатини жойлаш;

суғурта шартномаларини тузиш билан боғлиқ регламент, лимитга ва суғурта тарифларига оид қарорлар ва бошқа ҳужжатларни жойлаб бориш ва актуаллигини таъминлаш;

юримдик шахслар билан шартнома тузиш учун аризада кўрсатилган

¹ "Ўзгросуғурта" акциядорлик жамиятининг 2022-2023 йил хисобот маълумотлари.

маълумотлар алоҳида ойнада киритилгандан сўнг суғурта шартномаси рақами ва QR-кодли дастурда автоматик тарзда бериладиган, суғурта мукофоти келиб тушиб тасдиқлангандан сўнг QR-кодли суғурта полиси шакллантириладиган тизимни ишлаб чиқиш;

белгиланган лимит доирасида шартнома тузилиши жараёнида соддалаштирилган тезкор рухсат бериш механизмини ишлаб чиқиш, бу жараёнда андеррайтерлар ролини ошириш;

шартномаларни тасдиқлаш ёки рухсат бериш жараёнида ким томонидан рухсат берилгани, қайтарилган тақдирда эса сабабларини кўрсатувчи изоҳли ойналарни қўшиш.

2. Суғурта даъволарини куриб чиқиш жараёнида:

мижозлар томонидан келиб тушадиган мурожаатларни киритиш механизмини такомиллаштириш;

даъво аризасини сайт, мобиль илова, Телеграм бот орқали юбориш.

даъволар бўйича кўриб чиқилаётган ишлар ҳаракатини акс этувчи жадваллар ишлаб чиқиш;

кўриб чиқилган ёки кўриб чиқиш жараёнида бўлган суғурта даъволарини таҳлил қилиш, таҳрилаш механизмлари ва ролларини тақсимлаш;

-кўриб чиқилган даъволар бўйича регресс ёки суброгация мавжуд бўлган ҳолатларда юридик департаментга маълумотлар автоматик тарзда бориб тушиши механизмини ишлаб чиқиш;

веб-сайт, телеграмм бот ва мобил илова орқали суғурта товони бўйича бўладиган мурожаатларни ва унга жавобларни дастур билан синхронизация бўлишини таъминлаш;

хабар килинган зарарлар захирасини ҳисоби маълумотларини шакллантириш бўйича функцияларни такомиллаштириш;

электрон даъво билдириш имкониятини яратиш;

шахсий кабинет орқали даъвони кўриб чиқиш босқичларини кузатиш жараёнини ташкил этиш.

Қайта суғурталаш тизимини электронлаштириш жараёни куйидагиларни уз ичига олади;

қайта суғуртага келиб тушган ва чиқиб кетган суғурта портфелини юритиш механизмини ишлаб чиқиш;

суғурта портфелини онлайн равишда кўриб бориш ва қайта суғурта мақсадида бошқариш механизмини яратиш;

қайта суғурта бўйича ички ва ташқи ҳамкор ташкилотлар рўйхати, реквизитлари, ўзаро имзоланган шартномалар ва суғурта слипларини жойлаб бориш механизмини ишлаб чиқиш;

қайта суғурта бўйича ҳисоб ва ҳисоботлар шаклини ишалб чиқиш.

Суғурта хизматларини сифатини яхшилаш ва рақамлаштириш бўйича куйидагилар тавсия этилади:

Суғурта хизматларини рақамлаштириш бўйича амалда бўлган барча нормаларини хатлови асосида уларни суғурта бозорининг ягона ахборот тизими негизида амалга ошириш нуктаи-назаридан суғурта бозорини рақамлаштиришнинг **ягона стратегиясини ишлаб чиқиш** таклиф этилади. Бунда:

с

суғурта ташкилотлари ахборот тизими билан **интеграциялашган суғурта фаолиятини тўлиқ онлайн назорат қилиш** бўйича Истиқболли лойиҳалар миллий агентлигининг ахборот тизимини жорий этиш;

суғурта ташкилотлари томонидан **онлайн, тўлиқ ва тўғри маълумотларни киритиб бориш тартиби** ва ушбу талабни бажармаганлик учун жавобгарликни нормаларини белгилаш;

суғурта даъволарини электрон шаклда (шунингдек, мобил илова орқали) ҳал бўлиш тизимини жорий этиш, кўриб чиқиш муддатлари ва талаб қилинадиган ҳужжатларни 2 мартага қисқартириш;

з -аграр соҳада суғурталанган пахта хом ашёси, бошоқли дон экинлари, мева-сабзавотчилик, узумчилик ва бошқа қишлоқ хўжалиги экинлари ҳолатини аниқлашда мониторинг ўтказиш асосида объектни баҳолаш ва мониторингни ташкил этишда рақамли технологияларидан фойдаланиш.

н -агросуғурта фаолияти самарадорлиги ошишига хизмат қилувчи рақамли технологияларини жорий этиш асосида барча турдаги суғурланган қишлоқ хўжалиги экинлари ҳолатини мониторинг қилиш орқал суғурта қаражатлари 25-50 фоизгача қисқартириш имконияти мавжуд.

а -географик ахборот тизимлари қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини суғурта қилишда қулайликлар билан бир қаторда тез ва харажатлар миқдорини кезаган ҳолда мониторинг ўтказиш ишларини ҳам бажариш имконини беради.

м Суғурта бозорини рақамлаштириш стратегиясини амалга ошириш натижасида **2024 йилда** жами суғурта шартномалари ва суғурта даъволарини рақамлаштиришни **60 фоизга** (шундан мажбурий суғурта бўйича **100 фоизга**), **2026 йилда** ушбу кўрсаткични тўлиқ **100 фоизга** етказилиши кўзда тутилган.

т Юқоридагилардан хулоса қилиб айтиш мумкинки, суғурта хизматларини рақамлаштириш йули билан бир томондан жисмоний ва юридик шахсларга бўйсатилаётган суғурта хизматлари сифати яхшиланиб мижозларга қулайликлар яратилса, иккинчи томондан суғурта ташкилотлари томонидан бўйсатилаётган суғурта хизматларининг таннархи арзонлашади.

Фойдаланилган адабиётлар:

с

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2024 йил 1 мартдаги 108-сонли «Суғурта хизматлари бозорини янада ривожлантиришнинг комплекс

р

а

т

е

д

чора-тадбирлари тўғрисида» ги қарори Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 04.03.2024 й., 07/24/108/0171-сон;

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 23 октябрдаги 5265-сонли «Суғурта бозорини рақамлаштириш ва ҳаёт суғуртаси соҳасини ривожлантириш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ги қарори Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 23.10.2021 й., 07/21/5265/0992-сон;
Ўзагросуғурта" акциядорлик жамиятининг 2022-2023 йил хисобот маълумотлари.

<http://napp.uz> – Ўзбекистон Республикаси Истикболли лойихалар миллий агентлигининг расмий сайти.